

IMPACTOS E ALTERNATIVAS DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE EM GESTANTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Thiago Castro da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - thiago.silva@ufnt.edu.br

João Victor de Azevedo Marques - Universidade Federal do Norte do Tocantins - joao.marques@ufnt.edu.br

João Costa Nunes - Universidade Federal do Norte do Tocantins - joao.nunes@ufnt.edu.br

Luiz Fernando Moschen Carvalho - Universidade Federal do Norte do Tocantins - luiz.carvalho@ufnt.edu.br

Maressa Arruda Milhomem - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maressa.milhomem@ufnt.edu.br

Taides Tavares dos Santos - Universidade Federal do Norte do Tocantins - taides.santos@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB), causada por bactérias do complexo *Mycobacterium tuberculosis*, é uma das doenças mais antigas da humanidade, que causam mais mortes no mundo todo. A OMS, em um levantamento de 2022, estimou que no Brasil cerca de 105 mil pessoas foram acometidas pela doença, das quais 87.344 foram diagnosticadas e tratadas. Os medicamentos de primeira e segunda linha utilizados para tratamento de TB podem ser tóxicos para o andamento de uma gestação, sendo necessário avaliar alternativas para o combate à infecção de mulheres grávidas. **OBJETIVOS:** Apresentar uma visão geral acerca dos efeitos negativos dos medicamentos para o tratamento de TB em gestantes e alternativas medicamentosas resolutivas para esse grupo. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Utilizou-se a estratégia PICO e as bases de dados como SciELO, MEDLINE (PubMed), Scopus, Web of Science e BVS. Foram empregados o operador booleano “AND” e as palavras-chave: “Tuberculose”, “Gestantes”, “Tratamento”. Os critérios de inclusão foram: artigos completos, em língua portuguesa ou inglesa, publicados nos últimos 5 anos. Foram excluídos artigos duplicados e que não atenderam aos critérios de inclusão mencionados. Ao todo, trinta e dois artigos atenderam aos critérios de seleção e, após análise minuciosa do conteúdo, dez foram selecionados para elaboração do trabalho. **RESULTADOS:** Os medicamentos para o tratamento de TB em gestantes possuem diversos riscos para o desenvolvimento da gravidez. Nesse sentido, fármacos de classificação de segurança D, em maioria, não são recomendados para uso de gestantes, como a Amicacina e Estreptomicina. Com relação aos fármacos de classificação de segurança C, Rifampicina e Pirazinamida são utilizados com uma taxa de segurança considerável. Contudo, já há confirmação de malformações associadas ao uso de Clofazimina, Linezolida e Etionamida. Já os fármacos de classificação de segurança B, como Bedaquilina e Rifabutina, apresentam efeitos negativos para o andamento gestacional, enquanto o Etambutol apresenta boa segurança. Diversos outros fármacos das três classes de segurança citadas ainda carecem de estudos que esclareçam sua segurança para o uso em gestantes. **CONCLUSÃO:** Os fármacos antituberculosos na população gestante podem ter efeitos negativos no desenvolvimento da gestação, porém há alternativas para serem utilizadas por esse grupo de risco. Entretanto, é evidente a escassez de literatura dedicada a essa parcela da população, sendo necessária a ampliação e aprofundamento de pesquisas e estudos sobre os efeitos dos fármacos antituberculosos na população gestante.

Palavras-chave: Antituberculosos, Doenças negligenciadas, Gravidez.

REFERÊNCIAS:

ANDRADE JÚNIOR, F. P. de et al. Antituberculosis in pregnancy: a review. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 6, p. e118963714, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i6.3714. Acesso em: 04 fev. 2025.

BALUKU, J. B.; BONGOMIN, F. Treatment outcomes of pregnant women with drug-resistant tuberculosis in Uganda: A retrospective review of 18 cases. **International Journal of Infectious Diseases**, v. 105, p. 230–233, abr. 2021. DOI: 10.1016/j.ijid.2021.02.032. Acesso em: 04 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil recupera índice de detecção de tuberculose e aperfeiçoa tratamento de pacientes. **Portal Gov.br**, 2023. Acesso em: 04 fev. 2025.

NEVE, K. J. et al. Tuberculosis in pregnant women and neonates: a meta-review of current evidence. **Paediatric Respiratory Reviews**, v. 36, p. 27–32, nov. 2020. DOI: 10.1016/j.prrv.2020.02.001. Acesso em: 04 fev. 2025.

PAIVA, Maykon J. M. et al. *Helicobacter pylori*: Factors Related to Therapeutic Resistance and Current Approaches. **Global Journal of Human-Social Science**, v. 24, n. H3, p. 19–26, 2024. DOI: 10.34257/GJHSSHVOL24IS3PG19. Acesso em: 04 fev. 2025.